

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2022

Р.С. Гайсин¹

МАЛЬТУЗИАНЦЫ И ИХ КРИТИКИ О МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ*

Ключевые слова: Мальтузианство, теория народонаселения, спрос, предложение, мировая продовольственная проблема, демографический переход, экономический рост, глобальные вызовы и риски.

В теориях народонаселения Т. Мальтуса и его современных последователей обосновывается в качестве закономерности вывод о том, что численность населения в мире, соответственно, и спрос на предметы потребления растут быстрее по сравнению с ростом их производства. По утверждению Мальтуса это неизбежно ведет человечество к продовольственным и демографическим кризисам и катастрофам (Мальтус, 1993).

При исследовании проблемы обеспеченности населения Земли продовольствием, он учитывал не только ограниченность пригодных для возделывания земель сельскохозяйственного назначения, но и влияние такого фактора как убывание относительного плодородия почвы. То есть он объяснял снижение обеспеченности населения продуктами питания и тем, что прирост продуктивности земель ниже прироста затрат на единицу земельной площади (действие закона убывающей отдачи почвы). Если бы не действовал этот закон, «весь свет можно было бы накормить урожаем из одного цветочного горшка» (Макконнелл, 1999). Учитывая указанные закономерности, Мальтус доказывал, что будет замедляться рост производства продовольствия, который все более и более будет отставать от роста численности людей на Земле.

В XIX-XX веках получили развитие различные подходы к оценке теории народонаселения Мальтуса и различные направления исследований проблемы народонаселения.

Представители марксистской политической экономии, критикуя мальтузианский закон народонаселения, указывали на то, что нет такого универсального всеобщего закона, для каждого способа производства характерен свой закон народонаселения, особенности действия которого обуславливаются внутренними

¹ *Гайсин Рафкат Сахиевич*, доктор экономических наук, профессор (graf48@mail.ru).

***Цитирование:** Гайсин Р.С. (2022). Мальтузианцы и их критики о мировой продовольственной проблеме // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 61-71.

DOI: 10.5281/zenodo.7521889 <https://zenodo.org/record/7521889>

УДК: 330.821.5; **ББК:** 65.02.

социально-экономическими факторами и противоречиями данного строя. Этими причинами определяются темпы роста спроса, производства, предложения, соотношение между ростом населения и производством предметов потребления, в т.ч. и продовольствия. Закон народонаселения в условиях капитализма действует в тесной взаимосвязи с другими законами. Относительное перенаселение, безработица, нищета являются следствием накопления капитала. «... Закон народонаселения надо изучать для каждого такого [социального] организма отдельно...» (Ленин, 1973. Том 23).

Существенный недостаток теории народонаселения Мальтуса заключается в том, что в ней не учитываются реальные возможности современного общества, которые могут проявиться, если оно будет организовано на базе социалистических общественных отношений, «...ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними, как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей» (Маркс, 1959).

Марксисты указывали на реакционную сущность мальтузианства (Ленин, 1973. Том 23). Представители фашистских теорий, опираясь на мальтузианские теории народонаселения, обосновывали правомерность своих античеловеческих нацистских теорий, оправдывали целесообразность войн.

Неоклассическая экономическая теория объясняет медленный и отстающий рост производства средств существования уменьшением предельного продукта, в том числе и в сельском хозяйстве. Падение отдачи инновационных затрат, а значит и замедление экономического роста происходит только на последней стадии жизненного цикла применяемой технологии и технологического уклада (Gaysin, 2020).

В земледелии убывание отдачи ресурсов проявляется в падении предельной урожайности на завершающей стадии той или иной устаревающей системы земледелия (Там же). Именно на этой стадии наблюдается замедление экономического роста в сельском хозяйстве при высоких темпах роста численности населения, обостряются проблемы, связанные с обеспечением населения продовольствием.

А. Маршалл и другие исследователи также указывали на временный характер падения относительной отдачи земли. «Каждое приращение капитала и труда, вкладываемых в обработку земли, – писал А. Маршалл, – порождает в общем пропорционально меньшее увеличение количества получаемого продукта, если только указанное приращение не совпало по времени с усовершенствованием агротехники» (Маршалл, 1993). На первых этапах развития применяемой системы земледелия, агротехнологического уклада, растет как абсолютная, так и относительная продуктивность земли, соответственно, высокими темпами растёт производство в сельском хозяйстве. Соответственно, на данном этапе на агропродовольственном рынке кардинально меняется конъюнктура – сокращается разрыв между темпами роста спроса и предложения на продовольственном рынке. Производство в сельском хозяйстве росло быстрее по сравнению с ростом населения. Косвенным подтверждением такой тенденции является понижающаяся динамика индекса цен на мировом рынке продовольствия в XX веке (Гайсин, Мигунов, 2021; Gaysin, 2020).

В XX веке также разрабатывались и обосновывались прогнозы, имеющие в целом те же тренды, что модель народонаселения Мальтуса. Сюда относятся, напри-

мер, неомальтузианские теории, которые также строят различные варианты тревожных прогнозов. На выдвинутых Мальтусом теоретических подходах базируется и долгосрочная прогностическую модель ученых Римского клуба, представленная в их докладах. В частности, американский ученый Д. Медоуз и его коллеги в докладе Римскому клубу «Пределы роста» представили долгосрочную прогностическую модель, в которой показали, что при сохранении тенденций к увеличению численности населения и с приближением «естественных пределов экономического роста» в XXI веке человечество может ожидать ситуация катастрофического «обострения глобальных продовольственных, демографических, ресурсных, экологических, климатических проблем» (Медоуз и др., 2007).

Многие ученые оспаривают концепции перенаселения, считая, что возможность катастрофического расхождения между ростом народонаселения и ростом средств существования человечества связана не с ускоренным демографическим ростом, а с барьерами, которые возникают на пути роста производства и предложения предметов потребления.

При оценке влияния демографических процессов на спрос наиболее тревожная ситуация в области продовольственной ситуации в мире просматривается, если в основу демографического прогноза положить тенденции, сформировавшиеся в прошлом в условиях так называемого демографического взрыва. В 1928–2021 гг. население увеличилось с 2 млрд. до 7,8 млрд. человек, почти в 4 раза^{2,3,4}. Если экстраполировать эту тенденцию взрывного роста на будущее, то к 2100 году численность жителей нашей планеты может увеличиться до 30 млрд человек. При таких высоких темпах роста численности населения демографический рост может привести к резкому увеличению разрыва между ростом предложения и спроса на продовольствие со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями. То есть прогнозирование демографической динамики на период до конца XXI века на основе экстраполяции тенденций, сложившихся в период демографического взрыва населения в XX веке как будто бы подтверждает концепцию народонаселения мальтузианцев о неизбежности резкого обострения проблемы перенаселения на планете.

Однако, если учитывать то, что человечество уже в конце XX века начало переходить от периода демографического взрыва к новой модели динамики численности населения – к демографическому переходу, применение метода экстраполяции тенденций периода демографического взрыва к прогнозированию динамики населения не правомерно. В условиях демографического перехода происходит кардинальный перелом в траектории динамики прироста населения Земли (Акаев, Садовничий, 2011; Вишневский, 2005; Капица, 2009; Van de Kaa, 1987; Graham, Cathy⁵). В соответствии с моделью демографического перехода пиковый темп роста населения планеты преодолен. Этап взрывного увеличения численности населения заканчивается и осуществляется переход к понижательному этапу демографи-

² Our World in Data. URL: <https://ourworldindata.org> (Дата обращения: 30.08.2022).

³ World Population Prospects – Population Division – United Nations. URL: <https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/> (Дата обращения: 30.08.2022).

⁴ World Demographic Clock: 7.9 Billion People (2021) – Worldometer. URL: <https://www.worldometers.info/world-population/> (Дата обращения: 30.08.2022).

⁵ Graham T., Cathy A. Limits to Growth was right. New research shows we're nearing collapse. The Guardian. Tue 2 Sep. 2014. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse> (Дата обращения: 30.08.2022).

ческого перехода, когда происходит как абсолютное, так и относительное падение прироста народонаселения. В 1988–2020 годы показатель абсолютного годового прироста сократился с 93 до 81 млн человек. По прогнозам ООН, показатели прироста населения к концу XXI столетия приблизятся практически к нулю³.

Из прогноза ООН по динамике численности населения на период до конца XXI века как будто бы можно сделать вывод о том, что мальтузианская теория перенаселения не находит подтверждения. Рост населения, а значит и рост спроса на продовольствие будут замедляться и к концу столетия вообще прекратятся (см. рисунок, кривая А). Численность населения стабилизируется в текущем столетии, спрос и предложение на агропродовольственном рынке уравниваются, сценарий глобального перенаселения и катастрофического ухудшения продовольственной ситуации в целом в мире будет маловероятен.

Однако, столь однозначный вывод по оценке ситуации может быть опровергнут при комплексном анализе изменения факторов, определяющих динамику как спроса, так и предложения на мировом агропродовольственном рынке.

Рост спроса на продовольствие будет происходить под воздействием двух групп факторов – рост численности населения и повышение уровня среднедушевых доходов. Следует учитывать, что в начале 80-летнего прогнозного этапа будет наблюдаться довольно высокий, хотя и понижающийся, абсолютный и относительный прирост населения. На понижательном этапе траектории демографического перехода в XXI веке можно выделить два периода.

Первый период (2020–2050 годы) – это период относительно высоких, хотя и понижающихся показателей прироста. Темп прироста понизится за эти годы с 1,02 до 0,36%. Вторым периодом характеризуется крайне низкими и понижающимися темпами прироста населения. Темп прироста численности населения понизится с 2060 по 2100 год с 0,36 до 0,02% в год³. В первом периоде, несмотря на понижение, будут довольно высокие показатели абсолютного прироста населения (ежегодно на 40–80 млн человек). За 30 лет к 2050 году численность населения планеты увеличится в соответствии с прогнозом ООН почти на 1,9 млрд. человек. В последние 30 лет XXI века прирост численности землян по этому прогнозу составит лишь 0,4 млрд. человек. То есть демографическая динамика именно в предстоящие 30–40 лет пока будет являться существенным фактором повышения спроса на продовольствие.

В течение предстоящего десятилетия в 2020–2030 годы в качестве основного фактора увеличения спроса по основным видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия будет демографический рост. Прогнозируется, что в указанное десятилетие спрос на продукты питания в мире будет увеличиваться вследствие демографического прироста и увеличения доходов населения на 1,3% в год. Основным фактором – рост населения. Но влияние демографического фактора на спрос будет уменьшаться.

Численность населения планеты по данным ООН увеличится с 7,7 миллиарда человек в 2020 году до 8,5 миллиарда – к 2030 году и до 9,7 миллиарда человек к 2050 году (прогноз ООН). Темпы роста численности людей на планете составили в среднем за год в 2010–2020 годы 1,1%, ожидается, что в 2020–2030 годы они будут ниже и составят 0,9%. К 2050 году они упадут до 0,5%.

Наиболее высокие темпы увеличения спроса на продукты питания будут иметь место в странах, где быстро увеличивается население при низких его среднедуше-

вых доходах. Особенно характерна такая ситуация для стран, которые расположены южнее Сахары. Здесь будут наблюдаться самые высокие темпы роста населения (2,5% к 2030 и 1,8% к 2050 году). По прогнозу более 60% прироста численности населения мира произойдет в странах, находящихся южнее Сахары, в Индии, а также на Ближнем Востоке и Северной Африке. В Африке в 2050 году будет проживать четвертая часть населения мира – примерно 2,5 млрд человек. В этом регионе будут наблюдаться самые высокие темпы роста численности населения. Оно увеличится к 2050 году по сравнению с 2020 годом в 1,9 раза².

Высокие темпы демографического роста в странах Африки и Азии, в которых к середине века будет проживать 80% населения планеты, будут определять высокие темпы прироста спроса и потребления продуктов питания не только в указанных странах, но и в целом в мировом масштабе. На спрос, как отмечалось выше, будет оказывать влияние наряду с демографическим фактором и повышение доходов населения. В связи с тем, что в африканских, азиатских странах низок уровень насыщенности потребностей продуктами питания, спрос имеет высокую эластичность по доходам. Поэтому даже незначительное увеличение доходов жителей этих стран будет вызывать заметное увеличение спроса на продовольствие.

В отличие от стран Африки, Азии в более развитых регионах демографическая ситуация будет коренным образом отличаться. Ожидается, что низкие темпы прироста населения сохранятся в прогнозируемом периоде. В среднем по странам этого региона темп прироста населения упадет с 0,19% в 2020 году, до 0,05 – в 2030 и -0,08% в 2050 году². В странах Европы эти показатели составят, соответственно, 0,04, -0,15, -0,28. Темпы прироста в развитых регионах значительно выше, чем в менее развитых регионах. При этом следует отметить, что в целом ряде стран развитых регионов имеет место не прирост, а убыль населения.

Однако, в среднем по миру годовые темпы прироста населения будут определяться демографическими изменениями в менее развитых регионах, где темп прироста даже к 2050 году будет положительным. Определяющая роль менее развитых регионов в формировании демографических траекторий, в приросте спроса на продовольствие обусловлена тем, что в странах этих регионов проживает 84% населения мира, к 2050 году доля этих регионов увеличится до 87%². Прирост спроса на мировом агропродовольственном рынке будет осуществляться в основном за счет прироста спроса в менее развитых регионах.

По данным прогноза ООН до 50–60-х годов текущего столетия сохранятся высокие, хотя и понижающиеся масштабы прироста численности людей на планете. Этим будет определяться и быстрый рост спроса на продовольствие. В 2060–2100 годы произойдет резкое замедление прироста численности населения и спроса на продукты питания.

Для анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры на мировом агропродовольственном рынке, ситуации с продовольствием в мире необходимо рассмотреть соотношение, взаимодействие спроса с другой стороной рынка – с предложением. А это предполагает необходимость прогнозирования направленности экономического роста в сельском хозяйстве и его соотношения с динамикой численности населения в мире. Для того чтобы разработать и проанализировать сценарные прогнозы рыночной конъюнктуры на мировом агропродовольственном рынке необходимо исследовать возможные направления динамики как спроса,

так и предложения продовольствия и изменения их соотношений. Для этого нужен прогноз динамики мирового сельскохозяйственного производства и его соотношения с демографическим трендом в мире.

На рисунке в графической форме проиллюстрированы сценарные прогнозы тренда мирового сельскохозяйственного производства (тренда предложения на агропродовольственном рынке) в 2020–2060 годы (на первом этапе понижительной волны демографического перехода).

Инерционный сценарий прогноза (В-В1) характеризуется тенденциями в сельхозпроизводстве и предложении, которые стали проявляться уже в начале XXI века – это медленный и замедляющийся рост мирового производства и предложения, отстающий от увеличения спроса на рынке продовольствия мира. В такой ситуации «лезвия ножниц» рынка – спрос и предложение – будут все более расходиться. Нарастание разрыва между спросом и предложением на продовольственном рынке может иметь место вплоть до середины столетия. В последующем периоде на понижительной волне демографического перехода ситуация может измениться в результате значительного сокращения прироста населения по годам (см. Рис. 1). Но это произойдет только в том случае, если удастся без катастрофических потрясений пройти максимальную точку разрыва между кривыми А и В1. «В ближайшие десять лет темпы роста мирового спроса на сельскохозяйственные товары, включая продовольствие, корма, топливо, промышленное сырье составят по данным ОЭСР, ФАО 1,2% в год, что ниже показателя предыдущего десятилетия»⁶.

Рис. 1. Прогноз экономического роста в мировом сельском хозяйстве и динамики спроса и предложения на рынке продовольствия

Источник: Авторская динамическая модель (где А – темп роста численности населения в мире (рост спроса), В – темп экономического роста в мировом сельском хозяйстве (рост предложения), O2 – точка рыночного равновесия, O1 – точка выборов вариантов экономического роста, B1, B2, B3 – инерционный, пессимистичный, оптимистичный сценарии экономического роста в сельском хозяйстве (роста предложения)).

⁶ Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО раскрывает тенденции в области производства, потребления, торговли и цен на ближайшее десятилетие. URL:<http://www.fao.org/news/story/ru/item/1414691/icode/> (Дата обращения: 30.08.2022).

Замедление роста производства и предложения агропродовольственной продукции будет происходить вследствие обострения ресурсно-технологических климатических, экологических и других глобальных проблем. Многие регионы уже сейчас ощущают острую нехватку площадей сельхозугодий, запасов пресной воды. Происходит истощение почв.

Сельское хозяйство многих развивающихся и среднеразвитых государств базируется на устаревших технологических укладах. Даже в России около трети валовой продукции отрасли производится в условиях доиндустриального технологического уклада в хозяйствах населения, базирующихся в значительной степени на конно-ручной тяге. Да и в большинстве сельскохозяйственных организаций в лучшем случае используются технологии третьего и частично четвертого укладов.

При таком отставании в агротехнологическом развитии в завершающем периоде жизненного цикла технологического уклада будет все более остро проявляться закон падения предельного продукта, падения отдачи капитала, техники, земли. Со временем рост продуктивности земель тоже начнет наталкиваться на пределы потенциального плодородия (см. подробнее: Рыночные трансформации..., 2021)⁷.

Таким образом в ближайшие 30–40 лет человечество может столкнуться с ситуацией замедления роста производства в мировом сельском хозяйстве. Преодолеть такую негативную тенденцию будет возможно только в том случае, если значительная часть мирового сельскохозяйственного производства перейдет к использованию достижений современных технологических укладов.

При замедляющихся темпах роста производства и предложения спрос в прогнозируемом первом периоде будет расти и опережать повышение предложения. Проблема уравнивания спроса и предложения, потребления и производства в аграрной сфере при невозможности нарастить производство может быть стихийно решена рыночным механизмом за счет насильственного сокращения спроса. Именно на такой путь указывал в свое время Мальтус. Современные исследователи также считают такое сокращение спроса может произойти за счет насильственного, резкого и существенного уменьшения численности населения планеты – до уровня потребления при доступной «ресурсной емкости» Земли. Такую катастрофическую убыль населения они называют «демографическим обрывом» (Акаев, Садовничий, 2011; Акаев, Акаева, 2011). Такой демографический обрыв возможен в точке наибольшего разрыва между линиями спроса (A) и предложения (B1) (см. Рис. 1).

Если для динамики мирового сельского хозяйства будет характерна тенденция развития по линии B2 (пессимистичный сценарный прогноз), то это будет означать начало разрушительного кризиса в аграрной экономике, резкое увеличение разрыва между ростом спроса и предложения, нарастание дефицита продовольствия, голод (см. Рис. 1). Продовольственная ситуация особо осложнится в развивающихся странах. Вероятность такого сценария увеличивается также вследствие обострения геополитических, геоэкономических противоречий в мире.

При рассматриваемом пессимистичном сценарии развития конъюнктуры может произойти особо разрушительный «демографический обрыв». Реализация такого сценария может привести к тем страшным последствиям, о которых говорил

⁷ В представленных в данной статье сценарных прогнозах пока не учтено влияние на конъюнктуру рынка продовольствия в мире ухудшающейся с 2022 года геополитической и геоэкономической ситуации.

Мальтус: голод, «хлебные бунты», войны, резкое снижение уровня рождаемости, повышение смертности населения, его гибель от голода, болезней, войн.

О возможности спада в динамике численности населения говорили не только мальтузианцы, но и другие исследователи и международные институты. В одних прогнозах предсказывается мягкий переход к этапу сокращения населения планеты на рубеже XXI-XXII веков. ООН в своем прогнозе показывает, что численность землян к концу столетия составит 11 млрд. человек – это предел увеличения. Затем в соответствии с этим прогнозом начнется новый демографический этап, характеризующийся сокращением численности населения в результате падения рождаемости. По странам, регионам, конечно, будут отличия в динамике народонаселения. О таких же сроках нового этапа в динамике численности населения говорится в математических прогнозах демографического перехода академика П. Капицы (Капица, 2009).

Некоторые исследователи прогнозируют возможность резкого «демографического обрыва» уже к середине текущего столетия. Они доказывают, что человечество достигло такого уровня потребления, который превысил эколого-ресурсную емкость Земли. По их мнению, человечество уже «вышло за пределы устойчивости биосферы, превысив более чем в 20 раз допустимый предел мощности своей экономики» (Акаев, Садовничий, 2011; Акаев, Акаева, 2011). Сторонники этой позиции особо подчеркивают, что численность населения уже в середине столетия может уменьшиться до уровня потребления, соответствующего ресурсной емкости Земли (это стационарный уровень – 5,2-5,4 млрд. человек) (см. Акаев, Акаева, 2011 и др.). Риски и угрозы увеличиваются вследствие обостряющихся в мировом масштабе глобальных противоречий.

О грозящей миру катастрофе предупреждают и ученые Римского клуба. Они подчеркивают, что если человечество не сможет решить обостряющиеся глобальные проблемы, то «коллапс» в экономике, экологии может наступить до 2070 года, в результате которого может произойти резкая убыль населения (Медоуз, 2007).

Рассмотренные перспективы и тенденции дают основание особо подчеркнуть то, что сегодня как никогда актуальна задача реального объединения прогрессивных сил с целью поиска путей решения надвигающихся глобальных проблем и рисков. Нельзя полагаться только на регулирующее стихийное действие экономических законов капитализма. Возможность уже в недалеком будущем катастрофического обострения продовольственной ситуации и демографического обвала грозит землянам непоправимыми трагическими последствиями. «Ущерб от разворачивающегося на наших глазах глобального демографического перехода может, по некоторым оценкам, многократно превзойти человеческие потери вследствие многочисленных войн, которые в течение предыдущих веков бушевали на Земле, включая и две разрушительные кровопролитные мировые войны» (Акаев, Акаева, 2011).

Переход на оптимистичную траекторию развития сельского хозяйства (ВЗ) предполагает необходимость планомерной разработки и внедрения на мировом и национальных уровнях глобальной международной стратегии развития отрасли на базе пятого-шестого технологических укладов. В США на 5-й технологический уклад приходится 60%, 4-й – 20, 6-й – 5% производительных сил. В России доля 5-го

уклада равна примерно 10% (в сельском хозяйстве значительно меньше)⁸. «Сложившаяся ситуация требует, как отмечается в прогнозе ОЭСР-ФАО, незамедлительного анализа факторов и сил, определяющих эффективность функционирования агропродовольственных систем. Задача преобразования агропродовольственных систем носит неотложный характер»⁶.

ЛИТЕРАТУРА

Акаев А.А., Акаева Б.А. (2011). Вызовы глобального демографического перехода и неотложность стратегических решений. М.: Век глобализации. Выпуск № 1 (7).

Акаев А.А., Садовничий В.А. (2011). Глобальные демографические модели как основа для стратегического прогноза // Проекты и риски будущего: Концепции, модели, инструменты, прогнозы. М.: КРАСАНД. С. 17-44.

Бузгалин А.В., Воейков М.И., Гловели Г.Д., Колганов А.И., Пороховский А.А., Худокормов А.Г., Чекмарев Вас.Вл., Барашкова О.В. (2022). НЭП 100 лет назад и сегодня: как понимать? (К 100-летию НЭП) // Вопросы политической экономики. № 2 (30). С. 22-51.

Вишневский А.Г. (2005). Демографическая революция // Избранные демографические труды. Т. 1. М.: Наука. С. 3-214.

Гайсин Р.С., Мигунов Р.А. (2021). Аграрные длинноволновые циклы: от истоков до наших дней // Вопросы политической экономики. № 4 (28). С. 52-64.

Капица С.П. (2009). Общая теория роста человечества. Как рос и куда идёт мир человека. М.: Никитский клуб. – 120 с.

Ленин В.И. (1967). Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. – ПСС. – 5-е изд. – Т. 1. – М.: Издательство Политической Литературы.

Ленин В.И. (1973). Рабочий класс и неомальтузианство. ПСС. 5-е изд. Т. 23. М.: Издательство Политической Литературы.

Макконнелл К.Р. (1999). Экономикс: Принципы, проблемы, политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. Пер. с 13-го англ. изд. М.: ИНФРА-М. – 812 с.

Мальтус Т. (1993). Опыт закона народонаселения // Антология экономической классики. В 2-х т. Т. 2. М.: ЭКОНОВ. – 495 с.

Маркс К. (1959). Капитал. Т. III. Ч. 2. Критика политической экономики. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. М.: Издательство Политической Литературы.

Маршалл А. (1993). Принципы политической науки. Книга четвертая. М.: Прогресс. – 590 с.

Медоуз Д.Х., Рандерс Й., Медоуз Д.Л. (2007). Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига. – 342 с.

Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений (2021). Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. наук, профессора Ядгарова Я.С., к.э.н. Чапля В.В. Лондон: Издательство LSP. – 461 с.

Gaisin R.S. (2020). Long-term cycles of market conjuncture in agriculture: monograph. London: Publishing House London Science Point. – 197 p.

Van de Kaa D.J. (1987). Europe's second demographic transition // Population Bulletin. Vol. 42. № 1.

⁸ Лушникова Мария. Шестой уклад // Агротехника и технологии. 2017. № 1. URL: <https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/25613-shestoy-uklad/> (Дата обращения: 30.08.2022).

Rafkat S. Gaisin¹

MALTHUSIANS AND THEIR CRITICS ON THE WORLD FOOD PROBLEM*

Keywords: *Malthusianism, population theory, demand, supply, world food problem, demographic transition, economic growth, global challenges and risks.*

REFERENCES

Akaev A.A., Akaeva B.A. (2011) Vyzovy global'nogo demograficheskogo perekhoda i neotlozhnost' strategicheskikh reshenii. M.: Vek globalizatsii. – Vypusk № 1 (7).

Akaev A.A., Sadovnichii V.A. (2011) Global'nye demograficheskie modeli kak osnova dlya strategicheskogo prognoza // Proekty i riski budushchego: Kontseptsii, modeli, instrumenty, prognozy. M.: KRASAND. S. 17-44.

Buzgalin A.V., Voeikov M.I., Gloveli G.D., Kolganov A.I., Porokhovskii A.A., Khudokormov A.G., Chekmarev Vas.VI., Barashkova O.V. (2022) NEP 100 let nazad i segodnya: kak ponimat'? (K 100-letiyu NEP) // Voprosy politicheskoi ekonomii. № 2 (30). S. 22-51.

Gaysin R.S. (2020) Long-term cycles of market conjuncture in agriculture: monograph. London: Publishing House London Science Point. – 197 p.

Gaysin R.S., Migunov R.A. (2021) Agrarnye dlinnovolnovye tsikly: ot istokov do nashikh dni / Voprosy politicheskoi ekonomii. № 4 (28). S. 52-64.

Kapitsa S.P. (2009) Obshchaya teoriya rosta chelovechestva. Kak ros i kuda idet mir cheloveka. M.: Nikitskiy klub. – 120 s.

Lenin V.I. (1967) Ekonomicheskoe sodержanie narodnichestva i kritika ego v knige g. Struve. PSS. 5-e izd. T. 1. M.: Izdatel'stvo Politicheskoi Literatury.

Lenin V.I. (1973) Rabochii klass i neomal'tuzianstvo. PSS. 5-e izd. T. 23. M.: Izdatel'stvo Politicheskoi Literatury.

Makkonnell K.R. (1999) Ekonomiks: Printsipy, problemy, politika / K.R. Makkonnell, S.L. Bryu. Per. s 13-go angl. izd. M.: INFRA-M. – 812 s.

Mal'tus T. (1993) Opyt zakona narodonaseleniya // Antologiya ekonomicheskoi klassiki. V 2-kh t. T. 2. M.: EKONOV. – 495 s.

Marks K. (1959) Kapital. T. III. Ch. 2. Kritika politicheskoi ekonomii. K. Marks, F. Engel's. Soch., 2-e izd. T. 25. Ch. 2. M.: Izdatel'stvo Politicheskoi Literatury.

¹ *Rafkat S. Gaisin, doctor of Economics, Professor, Moscow, Russia (graf48@mail.ru).*

* *JEL codes:* A10, B12, B20.

Citation: Gaisin R.S. (2022). Malthusians and their critics on the world food problem. *Problems in Political Economy*, № 4 (32): 61-71.

DOI: 10.5281/zenodo.7521889 <https://zenodo.org/record/7521889>

Marshall A. (1993) *Printsipy politicheskoi nauki. Kniga chetvertaya.* M.: Progress. – 590 s.

Medouz D.Kh., Randers I., Medouz D.L. Medouz D.Kh., I. Randers, D.L. Medouz (2007) *Predely rosta. 30 let spustya.* M.: Akademkniga. – 342 s.

Rynochnye transformatsii: novye biznes-modeli, innovatsionnye tekhnologii, praktika reshenii (2021) *Monografiya / Pod red. d-ra ekon. nauk, professora Sidorova V.A., d-ra ekon. nauk, professora Yadgarova Ya.S., k.e.n. Chaplya V.V.* London: izdatel'stvo LSP. – 461 s.

Vishnevskii A.G. (2005) *Demograficheskaya revolyutsiya // Izbrannye demograficheskie trudy. T. 1.* M.: Nauka. S. 3-214.

Van de Kaa D.J. (1987) *Europe's second demographic transition // Population Bulletin. Vol. 42. № 1.*